

FISHING & FISH-CANNING INDUSTRY IN ANTIQUITY

Research on the main
archaeological evidence of such activity,
the Roman salting factories

RAMPPA

Atlantio-Mediterranean Excellence Network
on Ancient Fishing Heritage

Fishing and fish-canning industry have been
one of the mainstays of the economy of the
Ancient World.

Latest Cetariae

Vendicari (Syracuse, Italy)

Emanuel Botte
27 February 2017

Portopalo (Syracuse, Italy)

Emanuel Botte
27 February 2017

Useful Links

PROJECT >

CETARIAE >

GALLERY >

AUTHORS >

BIBLIOGRAPHY >

Contact Us

Prof. Dr. Darío Bernal Casasola

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Cádiz

Avda. Dr. Gomez Ulla 1

11003 Cádiz (España)

Email: dario.bernal@uca.es

Alcazaba / Correos Viejo (ladera meridional) (Málaga, Spain)

Spain > Andalusia Community > Province of Málaga > Málaga

28 November, 2016 Pilar Corrales Aguilar

Rodríguez de Berlanga (2001:100) ve en 1905 unas 70 piletas distribuidas por la falda meridional de la ladera de la Alcazaba; eran cuadradas con los ángulos redondeados, recubiertas de opus signinum, y se distribuían suavemente escalonadas...

[View file](#)

Ampurias (San Martín de Ampurias (La Escala), Spain)

Spain > Catalonia Community > Province of Girona > San Martín de Ampurias (La Escala)

21 May, 2016 Enrique García Vargas

Ubicada en la Neápolis de Ampurias, convertida en época romana en un barrio portuario del nuevo municipio que incluyó en un solo núcleo la Neápolis griega y el establecimiento romano. La factoría es intraurbana y se sitúa en la insula cent...

[View file](#)

Antigo Convento de Corpus Christi (Lisboa, Portugal)

Portugal > Lisbon District > Lisboa

259 cetariae

-550

 Chronology

700

11 Roman provinces

- Aquitania
- Baetica
- Balearica
- Gallaecia
- Italia
- Lugdunensis
- Lusitania
- Mauretania Caesariensis
- Mauretania Tingitana
- Tarraconensis
- Sicilia

32 Authors

- Akerraz
- Amraoui
- Bermejo Meléndez
- Bernal Casasola
- Blánquez Pérez
- Botte
- Brum
- Bustamante Álvarez
- Callegarin

By Pilar Corrales Aguilar / Last updated 28 November, 2016

ALCAZABA / CORREOS VIEJO (LADERA MERIDIONAL) (MÁLAGA, SPAIN)

Spain > Andalusia Community > Province of Málaga > Málaga

Rodríguez de Berlanga (2001:100) ve en 1905 unas 70 piletas distribuidas por la falda meridional de la ladera de la Alcazaba; eran cuadradas con los ángulos redondeados, recubiertas de *opus signinum*, y se distribuían suavemente escalonadas por la pendiente. En algunas se encontraron restos de espinas de pescado y caracoles vacíos, rotos siempre por el mismo lugar de la concha.

Una piletta semejante, excavada en la roca, está a la salida de la Puerta del Cristo de la Alcazaba; otra apareció en la calle Alcazabilla en 1915 y, en 1975, aparecieron restos de otra, hecha de mampostería y con *opus signinum*, en una zanja abierta entre el edificio de la Aduana y la Alcazaba (Rodríguez Oliva 1976 : 58), siguiendo a la topografía del terreno para aprovechar las curvas de nivel.

En la intervención que realizaron Chacón y Salvago en el edificio de Correos Viejo para su adecuación como sede del Rectorado de la UMA, documentaron 38 piletas agrupadas siguiendo la orografía del terreno que aprovecharon las curvas de nivel. Se documentan varios momentos de construcción de las distintas piletas, en muchos casos reutilizando la misma con sucesivas reparaciones, mientras que en ocasiones fueron amortizadas para conseguir otras más pequeñas.

Aparecen excavadas en la roca, sobre la que se dispone un empedrado que regulariza la superficie, con muros de mampostería de cantos y arcillas; varias capas de *opus signinum* para proporcionarle solidez e impermeabilidad. Los ángulos redondeados, los fondos están realizados por rellenos en cuarto de círculo en relieve, y no poseen ninguna evacuación.

Se han documentado unas más antiguas que están conservadas sólo a nivel de cimentación, de grandes dimensiones, excavadas en los esquistos, con los muros realizados a base de pequeñas lajas de pizarra de 70 cm. de ancho unidas con barro, con sillares marcando las esquinas, para el soporte de los pilares a fin de sostener las techumbres de madera, cubiertas generalmente con tegulas. Otra batería aparece amortizando otras anteriores, comprobando su sistema constructivo, al estar a su vez amortizando el muro fenicio: la base de los muros de estas piletas se realizan en sillarejos de pequeño tamaño, en piedra de toba o travertino, para dar más solidez a la construcción.

Chronology

Geographic location

Roman province: Baetica

Cetarias in Málaga

- Alcazaba / Correos Viejo (ladera meridional)
- Calle Beatas
- Calle Cañón

256 cetariae

Algeria 2.34%

France 7.03%

Italy 1.95%

Morocco 8.59%

Portugal 30.86%

Spain 49.22%

256 cetariae

-550

Q Chronology

700

Aquitania 0.78%

Baetica 35.94%

Balearica 1.56%

Gallaecia 0.39%

Italia 0.78%

Lugdunensis 6.25%

IMAGE GALLERY

599

Search by cetaria name

Archaeological structure

Cistem

Basins

Geographic location

Planimetry

Musealization

Reconstruction

Other

27 February 2017

Vendicari
Syracuse (Italy)

27 February 2017

Portopalo
Syracuse (Italy)

27 February 2017

Portopalo
Syracuse (Italy)

27 February 2017

Portopalo
Syracuse (Italy)

28 February 2017

28 February 2017

28 February 2017

28 February 2017

Piero Berni
Administrator ▾

Dashboard

Blog <

Project <

Dictionaries <

Users <

Search for something...

Website Logout

Cetariae
289

Library
434

Gallery
633

Users
37

Recent activity

5903 records

Piero Berni
User Piero Berni was updated
12:00

27 February, 2017

Piero Berni
Login
12:00

27 February, 2017

Piero Berni
Logout

27 February, 2017

Last PDFs downloads

113 total downloads

Calle San Bartolomé / Los Chinchorros (Cádiz, Spain)
Italy - Rome
151.28.34.53
2017-02-16 13:18:41

Teatro Andalucía (Cádiz, Spain)
Spain - Seville
193.147.173.145
2017-02-16 08:55:54

Locale: en

```
array:7 [▼  
  "_previous" => array:1 [▶]  
  "flash" => array:2 [▶]  
  "_token" => "qxcFkwqt1jgL3jtzv00yqLx7DSq9SkIm6xpwAT7C"
```


Piero Berni
Administrator

Dashboard

Blog

Project

Library

Gallery

Cetariae

Dictionaries

Users

Search for something...

Website Logout

Gallery

Dashboard / Project / Gallery

Showing 1 to 16 of 633 entries

Plan de l'atelier de Vendicari
(d'après Basile 1992, fig. 4...

Plan détaillé de l'atelier oriental
de Portopalo (d'après Ba...

Plan du secteur occidental de
Portopalo (d'après Basile 1992...

Plan de la pointe de Portopalo
avec les ateliers de salaison...

Piero Berni
Administrator

Dashboard

Blog

Project

Library

Gallery

Cetariae

Dictionaries

Users

Search for something...

Website Logout

Cetariae

Dashboard / Project / Cetariae

Showing 16 to 30 of 289 entries

Site name	Geographic location	Authors	Updated at	Num.
 rua-25-de-abril-no-57-71	Portugal > Faro District > Lagos	Carlos Fabião	13-02-2017	3017.5
 rua-25-de-abril-no-44	Portugal > Faro District > Lagos	Carlos Fabião	13-02-2017	3017.4
 rua-silva-lopes-no-4-8	Portugal > Faro District > Lagos	Carlos Fabião	13-02-2017	3017.3
 gaveto-da-rua-25-de-abril-bonvivant	Portugal > Faro District > Lagos	Carlos Fabião	13-02-2017	3017.2
 rua-do-castelo-dos-governadores-hospital-militar	Portugal > Faro District > Lagos	Carlos Fabião	13-02-2017	3017.1
 quinta-de-marim-1	Portugal > Faro District > Olhão	Carlos Fabião	13-02-2017	3028